

HADITH

Uluslararası Hadis Araştırmaları Dergisi
International Journal of Hadith Researches
المجلة الدولية لأبحاث الحديث

Temmuz / July / يوليو / 2019, 2: 130-160

النموذج الفريد لإخراج العالم الإسلامي من أزمته القيادية - قيادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نموذجاً

The Only Model That Will Remove the Islamic World from the Crisis of
Management/Leadership: Leadership of the Prophet's Example

İslam Dünyasını (Yönetme/Liderlik) Krizinden Çıkaracak Yegâne Model: Hz. Peygamber'in
Örnek Liderliği

ويسال أوزدمير

الأستاذ المشارك، جامعة إينونو، ملاطيا / تركيا

Assoc. Prof. Dr., Inonu University, Malatya/Turkey

veysel.ozdemir@inonu.edu.tr

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-6324-0675>

Makale Bilgisi | Article Information

Makalenin Türü / Article Type : Araştırma Makalesi / Research Article

Geliş Tarihi / Received Date: 05.05.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date: 25.07.2019

Yayın Tarihi / Published Date: 31.07.2019

Yayın Sezonu / Pub. Date Season: Temmuz / July

Atif / Citation / اقتباس : Özdemir, Veysel. "النموذج الفريد لإخراج العالم الإسلامي من أزمته القيادية - قيادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نموذجاً". en-Nemûzecu'l-ferîd li ihrâci'l-âlemi'l-İslâmî min ezmetihi'l-kıyâdiyye - kıyâdetü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nemûzecen / The Only Model That Will Remove the Islamic World from the Crisis of Management/Leadership: Leadership of the Prophet's Example". HADITH 2 (Temmuz/July 2019): 130-160.

İntihal: Bu makale, iTenticate yazılımınca taranmıştır. İntihal tespit edilmemiştir.

Plagiarism: This article has been scanned by iTenticate. No plagiarism detected.

انتحال: تم فحص البحث بواسطة برنامج لأجل السرقة العلمية فلم يتم إيجاد أي سرقة علمية.

web: <http://dergipark.gov.tr/hadith> | mailto: hadith.researches@gmail.com

النموذج الفريد لإخراج العالم الإسلامي من أزمته القيادية - قيادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نموذجاً*

د. ويسال أوزدمير

الكلمات المفتاحية	الملخص
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة القيادية الإدارة المنهج النبوي أزمة	عاش العالم الإسلامي فترة طويلة من الزمان وجمهاً لوجه مع الأزمات؛ وخرج منها بفضل المنهج النبوي القيادي، وقد تعايش هذا المنهج النبوي الرائد مع كثير من الصعوبات وبنى الدولة رغم وجود تلك الصعوبات؛ وعلى مَرِّ التاريخ واجه المسلمون كثيراً من الأزمات ونجحوا في الوقوف أمامها ومواجهتها، ما يعني: إن المنهج النبوي الخاص في القيادة الذي أصّله نموذجاً وواقعاً هو نموذج مرشد وواقعي للخروج من الأزمات لأكثر من مرة، وقد بنى النبي صلى الله عليه وسلم قيادات ناجحة في شتى المجالات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلهم نمودجه القيادي من القرآن الكريم وتعاليم الوحي، وقيادته نموذج فريد لا بديل له للمسلمين، وكان هذا النموذج النبوي الذي اعتمده المسلمون مناسباً مادياً ومعنوياً لذاتهم وحياتهم، وهذا يعني أنّ المنهج النبوي مناسب لكل زمان ومكان، فكرياً ومعنوياً، وغير مقيد بفترة معينة أو للمسلمين فقط على الصعيد القيادي الديني. وفي هذا البحث نعرض النموذج النبوي القيادي وأسلوبه في القيادة، ونحن نضع المنهج النبوي موضع البحث والوصف لحلّ الأزمات، وبهذا الطريق نحاول تقديم النموذج القيادي النبوي نموذجاً لحلّ أزمات العصر الحديث، ولنلفت أنظار القياديين الشباب إليه.

The Only Model That Will Remove the Islamic World from the Crisis of Management/Leadership: The Prophet's Exemplary Leadership

Keywords:

Prophet
Sunnah
Leadership
Management
The Prophetic Method
Crisis

ABSTRACT

The Muslim world faced with the crises for a long time and came out of these with the leadership model of the Prophet. This prophetic model coexisted with many difficulties and built the state despite the existence of these difficulties. Throughout history, Muslims faced many crises and succeeded in standing up to and confronting these crises. The Prophet's leadership which is an exemplar and a model is a guiding and a realistic model to overcome crises and the Prophet built successful leaders in various fields.

The Prophet (pbuh) was inspired by his leadership model of the Quran and revelation, and his leadership is a unique and a model with no-alternative for Muslims. This leadership model of the Prophet adopted by the Muslims was materially and morally appropriate for themselves and their lives. The Prophet's exemplary leadership is appropriate for every period and place, intellectually and spiritually, and is not limited to a particular group or just Muslims, but to appeals to the level of worldly leadership.

In this research, we deal with the Prophet's exemplary leadership and the leadership model of the Prophet, and we put the Prophet's method of research and description to resolve the crises. In this

* قُدّم هذا البحث بشكل شفهي وغير مطبوع تحت عنوان "النموذج الفريد لإخراج العالم الإسلامي من أزمته القيادية - قيادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نموذجاً"، في فعاليات "المؤتمر الدولي حول الإسلام والقضايا المعاصرة - آفاق وتحديات المستقبل" وتم تغيير محتواه بشكل جزئي.

way, we try to put forward the leadership model of the Prophet and draw the attention of young leaders to solve the crises of the modern age.

EXTENDED ABSTRACT

The Only Model That Will Remove the Islamic World from the Crisis of Management/Leadership: The Prophet's Exemplary Leadership

The number of Muslims constituting 23 percent of the world population is 1.6 billion. 73 percent of this number constitutes the majority of the countries in which they live. In other words, Muslims constitute the main component of 50 countries in terms of population. Assuming that there are approximately 195 countries in the world, the majority of Muslims in the world, constitutes (¼) or (a quarter) of the countries in the world. There should be many reasons why Muslims cannot be affective in such a large number of countries. However, one of the most important reasons is the management/leadership problem.

The Islamic world has faced a crisis of management/leadership for a long time. Many times in history, there has been a crisis of management/leadership, and many times it has succeeded in overcoming it with the leadership of personalities who have taken the Nabawi model of the Islam as a guide.

Many theories have been put forward in the field of leadership, as old and new, traditional and modern. However, none of these replaces the leadership model of the Prophet.

The leadership model revealed by the Prophet under the guidance of the Qur'an is a unique and no-alternative model for Muslims. This model is the product of their own world, penetrating into the selves of all Muslims', in accordance with their psychology and spirituality, and their view of matter and morality.

Many theses have been put forward in the Western world about how effective leadership should be, and many studies have been carried out about it. Many leaders have been cited as samples. The features that should have in the ideal leader are listed. In addition to all these, we believe that no leader is as successful and effective as Muhammad (pbuh). Moreover, his exemplary leadership will be a cure for Islamic societies. Because the closest to our culture and custom is its leadership. In fact, Islamic society keeps his *sunna* guided by revelation in their minds. For this reason, it is better to take the example of our own leadership model that emerged from us.

Muhammad (pbuh) has many characteristics as a leader. However, we were able to draw attention to only few of them within the limits of the article. These are the characteristics of the leader that will make his society to like him. These are like self-esteem for people, trustworthiness, modesty, always devoted to their followers. In addition to these characteristics, there are leadership

characteristics that bring success to management. These are his justness, his giving importance to consultation, being hardworking and productive, perseverant and decisive, and being well-groomed.

Of course, Muhammad's (pbuh) effective leadership qualities are not limited to these. However, the following recommendations can be made on this occasion:

1. In Islamic societies, especially the young leader candidates should take the model of the Prophet.

2. Muslim scholars should conduct scientific studies on the leadership of the Prophet and they should share this information with the society.

3. Academies should be established to train leaders and educations should be given about the exemplary leadership of the Prophet.

4. Muslim intellectuals should always keep the importance of leadership on the agenda.

5. It is necessary to carry out scientific studies that will provide a road map for the leadership of the Prophet to Muslim rulers.

6. The perfect leadership of the Prophet should be shown in a practical way; through media and communication tools, etc. The image of the Prophet should be corrected in the minds of non-Muslims.

Finally, I would like to state that: Everyone can be a successful leader at every stage of his life and in all of his roles (fatherhood, motherhood, studentship, teachership, directorate, presidency...) as long as he follows of Muhammad's (pbuh) leadership.

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET

İslam Dünyasını (Yönetme/Liderlik) Krizinden Çıkaracak Yegâne Model: Hz. Peygamber'in Örnek Liderliği

Dünya nüfusunun yüzde 23'ünü oluşturan Müslümanların sayısı 1.6 milyardır. Bu sayının yüzde 73'ü ise yaşadıkları ülkelerin çoğunluğunu oluşturmaktadır. Yani Müslümanlar nüfus bakımından 50 ülkenin ana unsurunu teşkil etmektedirler. Dünya üzerinde yaklaşık 195 ülke olduğu varsayılınca, Müslümanların çoğunluğunu oluşturduğu ülkeler, dünya üzerindeki ülkelerin 4/1'ini oluşturmaktadır. Bu kadar çok sayıda ülkede Müslümanların varlık gösterememesinin pek çok sebebi olduğu muhakkaktır. Ancak bu sebeplerin en önemlilerinden birisi yönetim/liderlik sorunudur.

İslam dünyası uzun zamandır bir yönetme/liderlik krizi ile yüz yüzedir. Tarih içerisinde pek çok kez yönetme/liderlik krizi yaşamış, pek çok kez de İslam'ın kendisine has Nebevî modelini rehber edinen kişiliklerin liderlikleri ile bunun üstesinden gelmeyi başarabilmiştir.

Liderlik sahasında eski ve yeni, geleneksel ve modern olmak üzere birçok teori ileri sürülmüştür. Ancak bunların hiçbirisi Hz. Peygamber'in ortaya koyduğu liderlik tarzının yerini dolduramamaktadır.

Hz. Peygamber'in Kur'an'ın rehberliğinde ortaya koymuş olduğu liderlik tarzı, Müslümanlar için yegâne ve alternatifi olmayan bir modeldir. Bu model Müslümanların tüm benliklerine işleyen, psikolojileri ve maneviyatlarına uygun, madde ve manaya bakışlarına münasip, kendi dünyalarının mahsulüdür.

Etkili liderliğin nasıl olması gerektiği ile ilgili batı dünyasında birçok tez ileri sürülmüş, hakkında birçok çalışma yapılmıştır. Birçok lider örnek olarak gösterilmiştir. İdeal liderde olması gereken özellikler sıralanmıştır. Bütün bunların yanında bize göre hiçbir lider Muhammed (s.a.s.) gibi başarılı ve etkili değildir. Ayrıca İslam toplumlarına ancak O'nun örnek liderliği deva olacaktır. Çünkü bizim kültürümüze ve örfümüze en yakın onun liderliğidir. Zaten İslam toplumu onun ortaya koymuş olduğu vahyin rehberliğindeki (ışığındaki) sünnetini bilinçaltında bulundurmaktadır. Bu sebeple kendimize ait, bizim içimizden çıkmış bir liderlik tarzını örnek almamız en doğru olanıdır.

Muhammed (s.a.s.)'in lider olarak ortaya koymuş olduğu birçok özelliği bulunmaktadır. Ancak biz makale sınırları çerçevesinde sadece bunlardan birkaçına dikkat çekebildik. Bunlar içerisinde en başta liderin kendisini toplumuna sevdirecek, onlara benimsetecek olan özellikleridir: İnsanlara önem vermesi, emin olması, tevazu sahibi olması, takipçilerine karşı daima fedakâr olması gibi. Bir diğer grupta ise yönetimde kendisine başarıyı getiren liderlik özellikleridir: Adaletli olması, istişareye önem vermesi, çalışkan ve üretken olması, azim ve kararlılık sahibi olması, dış görünüşüne dikkat eden biri olması gibi.

Elbette ki Muhammed (s.a.s.)'in etkili liderlik özellikleri bunlarla sınırlı değildir. Ancak bir makale çerçevesinde sadece bunlara değinebildik. Bununla birlikte bu çalışma vesilesi ile şu tavsiyelerde bulunulabilir:

1. İslam toplumlarındaki özellikle de genç lider adayları kendi kültürlerinin öz malı olan Hz. Peygamber modelini kendilerine örnek almalıdırlar.

2. Bu konuda Müslüman akademisyenler bilimsel çalışmalar yaparak ortaya çıkan bilgileri toplumla paylaşmalıdırlar.

3. Lider yetiştirecek akademiler kurularak Hz. Peygamber'in örnek liderliği konusunda eğitimler verilmelidir.

4. Müslüman aydınlar liderliğin önemini daima gündemde tutmalıdır.

5. Müslüman yöneticilere Hz. Peygamber'in liderliği ile ilgili yol haritası sunacak ilmi çalışmaların yapılması gerekmektedir.

6. Hz. Peygamber'in mükemmel liderliği uygulamalı bir şekilde gösterilip; medya ve iletişim araçları vs. kullanılarak Müslüman olmayanların zihinlerinde Hz. Peygamber'in imajı düzeltilmelidir.

Sonuç olarak; Herkes hayatının her aşamasında ve üstlendiği tüm rollerinde (babalık, annelik, öğrencilik, hocalık, müdürlük, devlet başkanlığı...) başarılı bir lider olabilir. Yeter ki Hz. Muhammed'i kendisine örnek alabilsin.

التمهيد

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، وَصَلَتْ نسبة المسلمين في العالم إلى ٢٣%، حيث بلغ عدد المسلمين ما يقارب مليار و٦٠٠ مليون نَسَمَةً، حيث وصلت نسبتهم إلى ربع العالم^١، وهذا العدد من المسلمين هم أغلبية في بلدانهم، أي أنّ المسلمين في خمسين دولة هم أصل هذه الدول التي يعيشون بها^٢، ويمثّلون الأغلبية في معظم هذه البلاد، ويوجد في العالم ما يزيد على ١٩٥ دولة، ووصل المسلمون إلى معظم هذه البلاد ودخلوها، ومع كل هذا العدد من الدول الإسلامية وعدد المسلمين لماذا لم تظهر أيّ من هذه الدول كدولة قائدة في العالم؟ بالتأكيد توجد عدة أسباب، ومن أهمها القيادة والمنهج القيادي.

تحتاج المجتمعات في بنيتها وسيرها إلى القيادة؛ من أصغر بنية كالأُسرة، إلى أكبر بنية وهي الدولة، كما أنّ تطوّر المجتمعات والمؤسسات تعتمد إلى حدّ كبير على عامل القيادة والقائد.

عاش العالم الإسلامي فترة طويلة من الزمان وجهماً لوجه مع الأزمات بواسطة المنهج القيادي الرائد وتعامل مع معظمها بنجاح، وقد تعايش المنهج النبوي القيادي والرائد معها وبنى دولة الإسلام، وخرج منها في كثير من الأزمات على مَرِّ التاريخ.

وقد ظهرت في الغرب نظريات (قيادية) قديمة وحديثة، إلا أنّ هذه النظريات لا تعادل ما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم نموذجاً للقيادة نظراً لتطبيقها واقعياً.

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلهم نمودجه القيادي من القرآن الكريم وتعاليم الوحي، وقيادته نمودج فريد لا بديل له للمسلمين، وكان هذا النمودج النبوي الذي اعتمده المسلمون مناسباً مادياً ومعنوياً لذاتهم وللمجتمع المسلم، علماً أنه احتوى جميع المواطنين في الدولة، وتمت المعاهدات مع كثير من الأطراف غير المسلمة آنذاك، وهذا يعني أن المنهج النبوي مناسب لكل زمان ومكان، فكرياً ومعنوياً، وغير مقيد بفتنة معينة وليس للمسلمين فقط.

^١ Pew Research Center, "The Global Religious Landscape", A Report on the Size and Distribution of the World's Major Religious

Groups as of 2010, 9.

^٢ Pew Research Center, "The Future of the Global Muslim Population", Projections for 2010-2030 (January 2011), 156-157

مفاهيم القائد (Leader) والقيادة (Leadership)

كانت وما زالت القيادة في كل وقت مطلباً للمجتمعات حيث يعيش الناس معاً، وقد تم القيام بالعديد من الدراسات العلمية حول هذا الموضوع، خصوصاً في القرن الماضي وقد أجريت في هذا المجال أكثر من ٥٠٠٠ من الدراسات العلمية، وأكثر من ٣٥٠ من التعريفات^٣، ولا تزال الدراسات العلمية في هذا المجال إلى زيادة، مما جعلت التعريفات للقيادة كثيرة ومختلفة على حسب فهم كلِّ مصنف وخلفيته الثقافية، ويختلف مفهوم القيادة من شخص لآخر، والتعريفات جميعها تتكون بشكل حدسي^٤.

وقد تعددت واختلقت تعاريف مفاهيم "القائد والقيادة"؛ وتأتي كلمة القائد من الكلمة الانجليزية "leader" ويُعبر في اللغة العربية عن هذا المفهوم عموماً في المصطلحات الآتية: "القيادة، الزعامة، الرئاسة، الإمامة" وغيرها، وكان من هذه الكلمات الأكثر استعمالاً في الآونة الأخيرة: هي "القيادة".

القيادة (مفرد) مصدر قَادَ يَقُودُ، قُدَّ، قيادَةً، فهو قائد، والمفعول مقود، ويأتي معنى الفعل قاد: قاد الدابة أو الشخص: مشى أمامها آخذاً بِمَقُودِهَا "قاد أعمى"، ويأتي معنى كلمة القيادة: "قدرة على معاملة الطبيعة البشرية أو على التأثير في السلوك البشري لتوجيه جماعة من الناس نحو هدف مشترك بطريقة تضمن بها طاعتهم وثقتهم واحترامهم وتعاونهم."^٥

والقيادة هي صفة؛ والقائد هو: الشخص الذي يحمل بهذه الصفة، ولذلك يمكن اعتبار هذين المفهومين معاً. وكما ذكرنا أعلاه، هناك العديد من التعريفات للقيادة، ويمكن أن نشير إلى بعضها على النحو التالي:

- القيادة هي القدرة على التأثير في الأفراد لجعلهم يرغبون في أنجاز أهداف المجموعة.^٦
- القيادة هي القدرة على إقناع الناس لتوجيههم إلى أغراض محددة.^٧
- القيادة هي وجود قوة الشخصية.^٨

^٣ Ş. Şule Erçetin, *Lider Sarmalında Vizyon* (Nobel Publication, Ankara, 2000), 3.

^٤ Peter G. Northouse, *Leadership Theory and Practice* (California: Sage Publications, 2004), 2.

^٥ أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة (عالم الكتب، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م)، ١٨٦٨.

^٦ ويكيبيديا، "القيادة"، تاريخ القبول: ٤ أغسطس ٢٠١٦، <https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9>.

^٧ Tamer Bolat et al., *Yönetim ve Organizasyon* (Ankara: Detay Publication, 2009), 165.

^٨ Selen Doğan, *Vizyona Dayalı Liderlik* (Istanbul: Kare Publication, 2007), 33.

- القادة هم أشخاص الذين اتبعوا الناس طوعاً.^٩

- القائد هو الذي يعرف من هو وأين سيذهب.^{١٠}

- القائد هو رجل الأوقات الصعبة.^{١١}

ونرى النقطة المشتركة هنا بين هذه التعريفات التي تتعلق بالقيادة: "وتيرة تأثير للجهود التطوعية داخل المجموعة

وتحقيق الأهداف".^{١٢}

واجبات القادة

القادة هم رؤاؤ في المجتمع الذي يعيشون فيه، لذلك هناك بعض المسؤوليات للقادة بطبيعة وجودهم وقيادتهم وحاجة

الناس إليهم، ويمكننا أن نقدم بعضها عموماً على النحو التالي:

١. النموذج العملي والقدوة: فينبغي أن تكون أخلاقه وسلوكه مثلاً لأتباعه.

٢. التنفيذ: يعمل على تنسيق الأعمال في المجتمع الذي يقوده.

٣. التخطيط: يخطط للأعمال التي يتعين القيام بها لتحقيق أهداف المجموعة أو المجتمع الذي يقوده.

٤. التخصص: حيث ينبغي أن يكون هو مصدر بعض المعلومات في المجموعة، ويقدم بعض التطبيقات والنماذج

التخصصية عادةً.

٥. الرقابة: إما بنفسه أو بتعيين جهاز الرقابة على تصريف أعمال في المجموعة.

٦. الحكم والقضاء: للفصل في النزاعات أعضاء المجموعة.

٧. التربية: لتقديم التربية المثلى للأتباع.^{١٣}

^٩ Doğan, *Vizyonu Dayalı Liderlik*, 32-33.

^{١٠} Mustafa Özel, *Liderlik Sanatı* (Istanbul: İz Publication, 1998), 60.

Nesrin Gökben Çetin, Ertan Beceren, "Lider Kişilik: Gandhi", *Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences*

3/5 (2007): 118. ^{١١}

Northouse, *Leadership Theory and Practice*, 3. ^{١٢}

Kenneth E. Clark, Miriam B. Clark, *Choosing to Lead (2nd Edition)* (Greensboro: Center for Creative Leadership, 1996), 40. ^{١٣}

٨. التمثيل الفعلي للدولة في المعاهدات وغيرها: وكونه قائداً هذا يجيز له تمثيل المجموعة في علاقاتها مع المجموعات

الأخرى.^{١٤}

أهمية القيادة

الناس كائنات اجتماعية تعيش في المجتمع الواحد، وتتعايش عادة وتقيم العلاقات مع بعضها البعض من منطلق الفطرة، كذلك هي حاجة فطرية طبيعية تقوم بها الطبيعة البشرية^{١٥}، وما زال الناس الذين يعيشون في مجتمعات يحتاجون إلى قائد (ملك) لتوفير النظام والانتظام في علاقاتهم ببعضهم البعض، قائد ناظم ووقائي ضد الأخطار المستقبلية من المجتمعات البشرية^{١٦}، لذلك يمكننا القول: "وُجدت القيادة في كل فترة من فترات التاريخ، وذلك للحاجة الفطرية".

فالقيادة موجودة في كل مكوّن من مكوّنات المجتمع، من أصغرها إلى أكبرها: في البيت، والأسرة والمدرسة والعمل ودائرة الأصدقاء، والمؤسسات، والمنظمات غير الحكومية، والسياسة، والجماعات الدينية وغيرها، ووجودها تقريباً في كل مستوى من مستويات المجتمع، فالقيادة هي قضية مهمة يقوم الارتكاز عليها في كل مكوّن في المجتمع، كما أنّها في الآن نفسه تحتاج إلى معالجة وتنظيم.

والقادة أهم الشخصيات في مجتمعاتهم، فهم يلعبون دوراً مهماً في تشكيل المجتمعات، وإذا نجحوا فإنهم يؤثرون على تدفّق التاريخ وصناعته، فمن مُميّزات القيادة إصلاح وتأهيل أو المرض في المجتمع الذي يعيشون فيه، ثمّ إعادة بناء من جديد.

طبيعة الناس التآثر ببعضهم البعض، وهي طبيعة بشرية من خلال سنن الله تعالى وخاصة سنّة التدافع، ومن البدهي أن يتأثر الناس بقادتهم ويؤثر القادة بهم، كما قيل: "الناس على دين ملوكهم"^{١٧}، فالقائد يؤثر على أتباعه سلباً أو إيجاباً حسب منطلقاته ومبادئه.

^{١٤} للمزيد انظر: ثامر حناملة، "المنهج النبوي في تأسيس السلم المدني في الحروب"، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، جامعة آل البيت الأردنية ٢/١٤ (٢٠١٨): ٣٣٥-٣٥٤.

^{١٥} عبدالرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون (بيروت: دار الكتب العربي، ٢٠٠٨/١٤٢٩)، ٤٨.

^{١٦} ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ٤٨.

^{١٧} نور الدين أبو الحسن علي بن سلطان محمد القاري، الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة، تخ: محمد الصباغ (بيروت: المكتب الاسلامي، ١٩٨٦/١٤٠٦)، ٣٥٢.

وقد أكد الله سبحانه وتعالى على أهمية القيادة في هذا الصدد، وجاء في القرآن الكريم عدة آيات تؤصل لهذا المعنى؛

منها قوله تعالى:

(وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ) (القصص ٢٨/٥)

"يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمْبَاهِهِمْ..." (الإسراء ١٧/٧١)

ومن ذلك أنّ الله سبحانه وتعالى ذكر آثار القادة الإيجابية والسلبية على الناس في الآيات التالية:

"وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبْرَاءَنَا فَأَصَلُّونَا السَّبِيلًا" (الاحزاب ٣٣/٦٧)

"وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ" (الشعراء ٢٦/٩٩)

"يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضِعُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ" (الشعراء ٢٦/٩٩)

"وَبَرَّزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعُفُؤُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ..." (إبراهيم ١٤/٢١)

ومن السنة النبوية: جاءت كثير من النصوص تبين أثر القائد في بيئته، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِرَاعًا يَنْتَرِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ

الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا"^{١٨}

مما سبق نرى مدى أهمية القيادة والقائد في المجتمعات من خلال نصوص القرآن والسنة، وقد أولى الإسلام هذا

المعنى عناية كبيرة، فرسم تصوراً عاماً للقيادة وصفاتها ومميزاتها في كثير من الآيات والأحاديث النبوية.

مميزات القيادة

هناك العديد من المميزات للقيادة، وخاصة الشخصية والخصائص السلوكية، وأهم عامل للقيادة هو: أنها جعلت القيادة

الناجحة نموذجاً تاريخياً تُضرب بها الأمثال، وأسَاء القادة الناجحين منقوشة بأحرف من ذهب في التاريخ وعلى مرّ الأزمان،

^{١٨} محمد بن اسماعيل البخاري، الجامع الصحيح، تخ: مصطفى ديب البغا (دمشق: دار العلوم الانسانية، ١٩٩٣/١٤١٣)، "كتاب العلم"، ٣٤؛ أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، تخ: محمد فؤاد عبدالباقى (إسطنبول: دار الدعوة، ١٩٩٢)، "كتاب العلم"، ١٣؛ محمد بن عيسى الترمذي، السنن، تخ: بشار عواد معروف (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٩٩٨)، "كتاب العلم"، ٥؛ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه، السنن، تخ: محمد فؤاد عبدالباقى (إسطنبول: دار الدعوة، ١٩٩٢)، "المقدمة"، ٨ (باب) اجْتِنَابِ الرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ، حديث: (٥٢).

ويجب أن تكون للقيادة قدرة وإرادة ظاهرة لتكون قادرة على تحويل تغيرات المجتمع وحاجاتها إلى الصواب، وهذه القدرة ليست قوة صادرة من السلطات أو من التسلسل الهرمي بهم فقط^{١٩}؛ إنما هذه القدرة تستند إلى الميزات القيادية القوية والأخلاقية للقائد، وكذلك صناعة المزيد من الشخصيات القيادية، وعندما يكون القائد صاحب شخصية قيادية بميزاتها الحقيقية يجعل الاتباع يحبون قياداتهم ويتبعونهم بكل صدق ووفاء، وعندما ننظر إلى القادة الذين حققوا إنجازات هامة في التاريخ والواقع نرى مدى تحقق ذلك، ونحن نرى أن هذا هو الحال والواقع الآن، ومن أفضل القادة حتى الآن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضوء الوثائق التاريخية والروايات وشهادة غير المسلمين كما سنرى بعد قليل.

الخصائص القيادية في شخصية محمد صلى الله عليه وسلم:

بدايةً لا بدُّ أن توضح ما يلي: سوف ننظر فقط إلى الجوانب البشرية في شخصية محمد صلى الله عليه وسلم خلال عرضنا، مما يمكن بعده القياس عليها، ففي هذا القسم أعرض لبيان: الأكل والشرب، الفرح، الأسف، الحزن... فهو إنسان مثل أي شخص آخر، كذلك لا يغيب عنَّا مرتبة النبوة التي لها خصائص فوق الناس العاديين في هذا الجانب؛ وهي ليست مجال موضوعنا عموماً، ومع ذلك كل السلوكيات التي تمَّ طرحها باعتبارها نموذجاً للإنسان تشكل قيادة عظيمة، ينبغي أن يستفيد المسلمون على وجه الخصوص في أقصى درجة من هذا المثال النموذجي، كونه مثال حيٍّ وواقعي نجح من قبل، كذلك للأوامر الإلهية التي جاءت باتباعه والتأسي به صلى الله عليه وسلم لأنَّ الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم:

"لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا" (الاحزاب، ٢١/٣٣)

وهنا لا يغيب كذلك أن محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل مثال على المؤسسة القيادية في تاريخ البشرية وقد ذكر ذلك كثير من المستشرقين^{٢٠}، ومنهم العالم الأمريكي مايكل هارت (Michael H. Hart) وذكر محمد صلى الله عليه وسلم أول قائمة في كتابه سباه "أعظم مائة شخص في التاريخ" (The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History)^{٢١}.

^{١٩} مصادر الطاقة الأساسية في القيادة هي كما يلي: قدرة القانونية، قدرة المعاقبة، قدرة المكافأة، قدرة الإخصاص، قدرة كاريزماتية، قدرة العلاقة، قدرة الشخصية، قدرة المعنوية. للمزيد

انظر: Erol Eren, *Yönetim Psikolojisi* (Istanbul: İşletme İktisadi Enstitüsü Publication, 1989), 307-309.

^{٢٠} ثامر حتملة، "المنهج النبوي في التأسيس للمدينة والتطور الحضاري" مجلة كلية اللبهايات في جامعة بينكول ٢/١٢ (٢٠١٨): ٤٧-٤٨.

^{٢١} Michael H. Hart, *The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History* (New York: A Citadel Press Book, 1992).

هذا كتاب عبارة عن قائمة احتوت على أسماء مئة شخص رتبهم الكاتب حسب معايير معينة تبين مدى تأثيرهم في التاريخ، وقد ذكر المؤلف السبب في هذا الكتاب:

"لقد اخترت محمد صلى الله عليه وسلم في أول هذه القائمة، ولا بد أن يندهش كثيرون لهذا الاختيار. ومعهم حق في ذلك، ولكن محمد عليه السلام هو الإنسان الوحيد في التاريخ الذي نجح نجاحاً مطلقاً على المستوى الديني والدنيوي . و هو قد دعا إلى الإسلام ونشره كواحد من أعظم الديانات، وأصبح قائداً سياسياً وعسكرياً ودينياً، وبعد ثلاثة عشر قرناً من وفاته، فإن أثر محمد عليه السلام ما يزال مُتجدِّداً ، وأكثر هؤلاء الذين اخترتهم قد وُلِدوا ونشأوا في مراكز حضارية ومن شعوب متحضرة سياسياً وفكرياً، إلا محمد صلى الله عليه وسلم.^{٢٢}

ورغم ذلك فقد استطاع هؤلاء البدو المؤمنون بالله وكتابه ورسوله، أن يقيموا إمبراطورية واسعة ممتدة من حدود الهند حتى المحيط الأطلسي، وهي أعظم إمبراطورية أقيمت في التاريخ حتى اليوم، وفي كل مرة تدخل هذه القوات بلداً، فإنها تنشر الإسلام بين الناس"^{٢٣}.

ويمكننا أن نورد الآن بعض خصائص محمد صلى الله عليه وسلم كقائد تحت عدة عناوين رئيسية تبين ميزاته:

١ - ميزات أكسبته محبة الناس

هذه الميزات للنبي محمد صلى الله عليه وسلم جعلته جاذباً للناس، وشخصية محبوبة حتى قبل الإسلام، فقد كان الناس يجعلون أموالهم عنده ويسمونه بالصادق الأمين، كذلك رضي به المشركون بالتحكيم بينهم عندما اختلفوا فبين يضع الحجر الأسود في الجاهلية، حيث روى البيهقي بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: فر عليه الدهر فانهدم، فبنته العارفة قال: فر عليه الدهر، فانهدم، فبنته جرحم، فر عليه الدهر، فبنته قريش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ رجل شاب، فلما أرادوا أن يرفعوا الحجر الأسود اختلفوا فيه، فقالوا: نحكم بيننا أول رجل يخرج من هذه السكة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من خرج عليهم ففضى بينهم أن يجعلوه في مرط، ثم ترفعه جميع القبائل

^{٢٢} أنيس منصور، الخالدون مائة وأعظمهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، (المكتب المصري الحديث)، ١٣-١٤.

^{٢٣} منصور، الخالدون مائة وأعظمهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ١٦.

كلهم ٢٤، فهو صلى الله عليه وسلم يحترم الناس من خلال هذه الميزات، وحصل على التقدير من الجميع؛ وبالتالي حصل على القوة والثقة لقيادتهم، ويمكن أن نورد هذه الميزات بشكل نقاط على النحو التالي:

١ - إعطاء أهمية للناس

اعتنى محمد صلى الله عليه وسلم بالناس بصرف النظر عن مكاتهم، والهوية الدينية والسنن والجنس، على سبيل المثال إذا كان شخص ما يمزُّ به يسلم عليه فيقوم بردّ السلام عليه دون النظر إلى عمره أو جنسه، كذلك إذا صادف الرجال والنساء والأطفال والمسلمين والمنافقين أو المشركين في الطريق فهو يلقي السلام على جميع الأشخاص كما قال الله تعالى عنه: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) [الأنبياء: ١٠٧] فلا ينظر لتحيز ديني أو عرقي^{٢٥}.

كذلك عندما يتحدث إليه شخص فهو يستمع إليه بصبر حتى يهيئ المتحدث خطابه، فهو لا يقاطعه في خطابه، ومنها الابتسامة الدائمة، التي هي مفتاح القلوب، حيث إن وجهه صلى الله عليه وسلم كان مبتسماً وجميل المحيّا ومتواضعاً للناس دائماً، قال علي بن أبي طالب:

"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَائِمَ الْبُشْرِ، سَهْلَ الْخُلُقِ، لَيِّنَ الْجَانِبِ، لَيْسَ بِقَطِّ وَلَا غَلِيظٍ، وَلَا صَخَابٍ وَلَا فَحَاشٍ، وَلَا عِيَابٍ وَلَا مُشَاحٍ، يَتَعَاْفَلُ عَمَّا لَا يَشْتَبِيهِ، وَلَا يُؤَيِّسُ مِنْهُ رَاجِيهِ وَلَا يُحَيِّبُ فِيهِ، قَدْ تَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ ثَلَاثٍ: الْمِرَاءِ وَالْإِكْثَارِ وَمَا لَا يَعْنِيهِ، وَتَرَكَ النَّاسَ مِنْ ثَلَاثٍ: كَانَ لَا يَدُمُّ أَحَدًا وَلَا يَعِينُهُ، وَلَا يَطْلُبُ عَوْرَتَهُ، وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا فِيمَا رَجَا ثَوَابَهُ، وَإِذَا تَكَلَّمَ أَطْرَقَ جُلْسَاؤُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ، فَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا لَا يَتَنَازَعُونَ عِنْدَهُ الْحَدِيثَ، وَمَنْ تَكَلَّمَ عِنْدَهُ أَنْصَتُوا لَهُ حَتَّى يَفْرَغَ، حَدِيثُهُمْ عِنْدَهُ حَدِيثُ أَوْلِيهِمْ، يَضْحَكُ مِمَّا يَضْحَكُونَ مِنْهُ، وَيَتَعَجَّبُ مِمَّا يَتَعَجَّبُونَ مِنْهُ، وَيَصْبِرُ لِلْغَرِيبِ عَلَى الْجَفْوَةِ فِي مَنْطِقِهِ وَمَسْأَلَتِهِ حَتَّى إِنْ كَانَ أَصْحَابُهُ لَيَسْتَجْلِبُونَهُمْ وَيَقُولُ: إِذَا رَأَيْتُمْ طَالِبَ حَاجَةٍ يَطْلُبُهَا فَأَرْفُدُوهُ، وَلَا يَقْبَلُ الثَّنَاءَ إِلَّا مِنْ مُكَافِيٍّ وَلَا يَقْطَعُ عَلَى أَحَدٍ حَدِيثَهُ حَتَّى يَجُوزَ فَيَقْطَعُهُ بِهَيِّ أَوْ قِيَامٍ"^{٢٦}

^{٢٤} أحمد بن الحسين البيهقي، دلائل النبوة، تح: عبد المعطي قلعي، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٨٨)، ٢: ٥٦.

^{٢٥} البخاري، "كتاب الاستئذان"، ٢٠.

^{٢٦} الترمذي، الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية، تح: قاسم محمد النوري (دمشق: مكتبة دار الفجر، ٢٠٠٩/١٤٣٠)، ٢٦٣-٢٦٤.

وبالإضافة إلى ذلك من يراجعه في حل مشكلة خاصة، يحاول حل مشاكله بصرف النظر عن سلطته ومكانته في المجتمع، على سبيل المثال: امرأة عجوز أوقفت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق فترة طويلة وتحدثت عن أمر خاص بها، وقد استمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً لها بصبر حتى فرغت^{٢٧}.

ب- الأمانة

كان محمد صلى الله عليه وسلم أميناً في الواقع العملي قبل الإسلام، حيث كان أعطي هذه الصفة في مجتمع مكة المكرمة قبل النبوة، ومعنى كلمة أمين: الحافظ، الحارس^{٢٨}، رجل أمين: الموثوق به، أي الذي يُوثَقُ به، وفي سورة النمل "وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ"، كان رجلاً أميناً: أي صادقاً، وُفياً، مُخلصاً، وفي سورة الأعراف آية ٦٨: "وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ"، وفي الشعراء آية ١٠٧: "إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ"^{٢٩}.

ومما أشرنا إليه سابقاً عندما اختلفت قبائل مكة في وضع حجر الأسود خلال إصلاح الكعبة قبل البعثة، قال أمية بن المغيرة: "يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ فِيمَا تَخْتَلِفُونَ فِيهِ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ مِنْ بَابِ هَذَا الْمَسْجِدِ يَبْضِي بَيْنَكُمْ فِيهِ". فَفَعَلُوا. فَكَانَ أَوَّلَ دَاخِلٍ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا: "هَذَا الْأَمِينُ، رَضِينَا، هَذَا مُحَمَّدٌ..."^{٣٠} كما هو واضح في هذه القضايا كان أهل مكة مسرورون لرؤية محمد صلى الله عليه وسلم تلك اللحظة لأنه أمين، موثوق، معتمد.

ومع ذلك من المعروف في ذلك الوقت أن بعض الناس من قريش سَلَّمُوهُ الأشياء الثمينة لأنه لا توجد مؤسسات للحفاظ عليها، حيث لم يُعهد على محمد صلى الله عليه وسلم خيانة هؤلاء في أماناتهم، وأعادها لأصحابها سليمة حتى بعد الإسلام^{٣١}.

^{٢٧} عبد الملك بن هشام، السيرة النبوية، تخ: مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري، عبدالحفيظ شلي (بيروت: دار الخير، ١٤٢٤/٢٠٠٤)، ٤: ١٧٣.

^{٢٨} محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تخ: مجموعة من المحققين (دار الهداية)، ٣٤: ١٩٣.

^{٢٩} معجم المعاني الجامع، "أمين"، تاريخ القبول: ١٦ يوليو ٢٠١٩، <http://www.almaany.com/ar/dict/ar-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86/>

^{٣٠} ابن هشام، السيرة النبوية، ١: ١٦٠.

^{٣١} İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Publication, 2004), 79.

قالت خديجة لزوجها حين كان الخوف والقلق يسيطران عليه في أول لقاء مع جبريل وهي تصفه وتصف أخلاقه
المشتهر بها في مكة فقالت:

"كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُجْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى
نَوَائِبِ الْحَقِّ"^{٣٢}.

ت- التواضع

تأتي كلمة تواضع بمعنى: تخاشع، وتذلل، وعكسها تكبر^{٣٣}.

كان محمد صلى الله عليه وسلم صاحب شخصية متواضعة، قال أنس واصفاً النبي صلى الله عليه وسلم بصورة تشمل
أنواع التواضع مع الأفراد ومبرزاً هذه الميزة بقوله: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعُودُ الْمَرِيضَ، وَيُشَيِّعُ الْجَنَازَةَ،
وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ، وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ، وَكَانَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، وَالتَّضْيِيرِ عَلَى حِمَارٍ، وَيَوْمَ خَيْبَرَ عَلَى حِمَارٍ مَخْطُومٍ يَرْسِنُ مِنْ
لَيْفٍ، وَتَحْتَهُ إِكَّافٌ مِنْ لَيْفٍ»^{٣٤}.

وقال أنس في رواية أخرى: «إِنْ كَانَتْ الْأُمَّةُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا يَنْزِعُ
يَدَهُ مِنْ يَدِهَا حَتَّى تَذْهَبَ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ، فِي حَاجَتِهَا»^{٣٥}.

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ
مِنْ حَزْدَلٍ مِنْ كِبَرٍ»^{٣٦}.

وكان رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد جثا على المائدة بسبب إزْدِحَامِ، واستغرب أَعْرَابِيُّ عندما شهد جِلْسَةَ
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: مَا هَذِهِ الْجِلْسَةُ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا، وَلَمْ يَجْعَلْنِي
جَبَّارًا عَيْنِدًا»^{٣٧}.

^{٣٢} البخاري، "باب بدء الوحي"، ١.

^{٣٣} إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات وآخرون، المعجم الوسيط، (دار الدعوة)، ٢: ١٠٤٠.

^{٣٤} ابن ماجه، "كتاب الزهد"، ١٦.

^{٣٥} ابن ماجه، "كتاب الزهد"، ١٦.

^{٣٦} أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، المسند (القاهرة: مؤسسة قرطبة، بلا تاريخ)، ١: ٩٦؛ ابن ماجه، "كتاب الزهد"، ١٦.

^{٣٧} أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، السنن، تخ: محمد محيي الدين عبد الحميد (بيروت: المكتبة العصرية، بلا تاريخ)، "كتاب الأطعمة"، ١٧؛ ابن ماجه، "الأطعمة"، ٦.

وعن أبي مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ (يومَ الفتح)، فكلمه، فجعل تزعُدُ فرائضه، فقال له: «هَوِّنْ عَلَيَّكَ، فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكٍ، إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ».^{٣٨}

ث- الإيثار

الإيثار: تفضيل المرء غيره على نفسه^{٣٩}؛ وعكسه الأنانية، وهي حب الذات مع عدم التفكير في الآخرين^{٤٠}.
والإيثار هو التفكير بالخير للآخرين قبل نفسك، مؤثراً غيره على نفسه، ولا يفكر في مصلحته فقط، ولا يقبل الرفاه الشخصي كهدف نهائي للحياة، بل يتفكر في مصالح الآخرين دائماً.

وقد قال الله تعالى عن الإيثار في القرآن الكريم:

«وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤِثِّرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.» (حشر ٩/٥٩)

كان محمد قائداً مؤثراً شعبه على نفسه، ومن ينظر إلى سيرته صلى الله عليه وسلم يجد خلقه متمظهراً في حياته، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخر ولم يجمع مالا، بل وزع ثروته على المحتاجين ولم يورث درهماً.

عن جابر بن عبد الله قال: «مَا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَقَالَ: لَا»^{٤١}

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة بريدية، قالت: يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكشوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجاً إليها، فخرج إلينا وإنما إزاره، فقال رجلٌ من القوم: يا رسول الله، أكسنيها. فقال: «نعم». فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع، فطواها ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت، سألتها إياه، لقد علمت أنه لا يزيد سائلاً، فقال الرجل: والله ما سألته إلا ليتكون كفي يوم أموت، قال سهل: فكأنت كفته.^{٤٢}

^{٣٨} ابن ماجه، "الأطعمة"، ١٧.

^{٣٩} مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ١: ٦.

^{٤٠} معجم المعاني الجامع، "الأنانية"، تاريخ القبول: ١٦ يوليو ٢٠١٩، <http://www.almaany.com/ar/dict/ar-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%91%D8%A9>

^{٤١} البخاري، "كتاب الأدب"، ٣٩: مسلم، "كتاب الفضائل"، ٥٦.

^{٤٢} البخاري، "كتاب البيوع"، ٣١، "كتاب اللباس"، ١٨.

ومحمد صلى الله عليه وسلم تحمل معيشة أصحاب الصُّفَّة، وقَضَى احتيَاجاتهم كالأكل والشرب واللباس، وكان يعطيهم الهدايا التي تأتي إليه من الداخل والخارج.^{٤٣}

وكانت ابنته فاطمة رضي الله عنها بأشدِّ الحاجة لخدمة للمساعدة في الأعمال المنزلية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب أرشدها إلى ما ينفعها ويعينها، ولم يأت لها بخادم، وقيل هو آثر أصحاب الصُّفَّة.^{٤٤}

٢- مميزات إدارية تجلب النجاح

في هذا القسم نبحث في بعض خصائص محمد صلى الله عليه وسلم التي تؤدي إلى النجاح في الإدارة قديماً وحديثاً، في مقدمتها: العدالة والمشورة والاجتهاد والعزم والثبات والمظهر الخارجي ولغة الجسد.

١- العدالة

العَدْلُ: مَا قَامَ فِي الثُّقُوسِ أَنَّهُ مُسْتَقِيمٌ، وَهُوَ ضِدُّ الْجَوْرِ؛ عَدَلَ الْحَاكِمُ فِي الْحُكْمِ^{٤٥}، شخص عادل: عدل بين المتخاصمين: أنصف بينهما وتجنب الظلم والجور، أعطى كل ذي حق حقه.^{٤٦}

العدالة تفصل بين الحق والباطل ويستقيم بها حال الرعية وتنظم بها أمور المملكة، فلا ثبات لدولة لا يتناصف أهلها ويغلب جورها على عدلها، وقد قال أردشير بن بابك: "إذا رغب الملك عن العدل رغب الرعية عن الطاعة." قال ابن تيمية: إِنَّ اللَّهَ يُقِيمُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً؛ وَلَا يُقِيمُ الظَّالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً. وَيُقَالُ: الدُّنْيَا تَدُومُ مَعَ الْعَدْلِ وَالْكَفْرِ وَلَا تَدُومُ مَعَ الظُّلْمِ وَالْإِسْلَامِ^{٤٧}، فأخذه بعض الشعراء فقال في ذلك:

(عَلَيْكَ بِالْعَدْلِ إِنْ وُلِّيتَ مَمْلَكَةً ... وَاحْذَرِ مِنَ الْجَوْرِ فِيهَا غَايَةَ الْحَذَرِ)

^{٤٣} البخاري، "كتاب الرقاق"، ١٧؛ مسلم، "كتاب النكاح"، ٩٤.

^{٤٤} أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع، الطبقات الكبرى، تخ: علي محمد عمر (القاهرة: مكتبة الأسرة، ٢٠٠٢)، ١: ٢٥-٢٦.

^{٤٥}، محمد بن مكرم بن علي بن منظور، لسان العرب (بيروت: دار صادر، ١٤١٤هـ)، ١١: ٤٣٠.

^{٤٦} معجم المعاني الجامع، "العدالة"، تاريخ القبول: ١٦ يوليو ٢٠١٩، <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9/>

^{٤٧} أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية، مجموع الفتاوى (المدينة النبوية: دار الوفاء، ٢٠٠٥)، ٢٨: ١٤٦.

(فالملك يفتي على الكفر الهيم ولا ... يفتي مع الجور في بدو وفي حضر)^{٤٨}

وقد قال الله تعالى عن العدالة في القرآن الكريم:

"إِنَّ اللَّهَ يُمَرِّمُ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا." (النساء ٥٨/٤)

في آية أخرى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ

أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ." (المائدة ٨/٥)

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الملك العادل:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَىٰ مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ، عَنْ

يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَلَّمْنَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا»^{٤٩}

عَنْ عِيَاضِ بْنِ جَمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ: "...وَأَهْلُ الْجَنَّةِ

ثَلَاثَةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَّصِدِقٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَىٰ وَمُسْلِمٌ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ..."^{٥٠}

كان محمد صلى الله عليه وسلم من بين الأعضاء المؤسسين لحلف الفضول الذي أسس لحماية حقوق المظلوم في

وقت مبكر، وقال في السنوات الأخيرة من عمره عن هذا الحلف:

"لَقَدْ شَهِدْتُ فِي دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ حَلْفَ الْفُضُولِ مَا لَوْ دُعِيتُ إِلَيْهِ لِأَجْبُتُ، وَمَا أَحْبَبْتُ أَنْ لِي بِهِ حُمْرُ

النَّعَمِ"^{٥١}

وفي يوم سَرَقَتِ الْمَرْأَةُ الْمُخْرُومِيَّةَ الَّتِي كَانَتْ امْرَأَةً نَبِيلَةً فِي قَوْمِهَا؛ أَرْسَلَ الصَّحَابَةُ أَسَامَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لِكِي لَا يِعَاقِبُ تِلْكَ الْمَرْأَةَ، فَغَضِبَ نَبِينَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهَذَا الْاِقْتِرَاحِ وَأَنَّهُ لَا عَدَالَةَ فِيهِ، وَإِنَّمَا الدَّعْوَةُ لِلتَّحْيِيزِ،

فَقَالَ:

^{٤٨} ، أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك، تخ: محي هلال السرحان وحسن الساعاتي (بيروت: دار النهضة العربية، ١٩٨٢)، ١٨٢-١٨٤.

^{٤٩} مسلم، "كتاب الإمامة"، ١٨.

^{٥٠} مسلم، "كتاب الجنة"، ٦٣.

^{٥١} ابن سعد، الطبقات الكبرى، ١٠: ١٠٧٠.

"...فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ: أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا..."^{٥٢}

وقد أعلم النبي صلى الله عليه وسلم خطوة وعواقب الابتعاد عن العدالة فقال في الحديث:

"...وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بَعِيرٍ الْحَقِّ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ..."^{٥٣}

ب- الْمَشُورَةُ

الشورى والمشورة والمشورة: مصدر للفعل شاور، شاوره في الأمر أي طلب رأيه فيه، وفي التنزيل العزيز {وشاورهم في الأمر}، المشورة لغة: ما يُصْخَرُ به من رأي وغيره.^{٥٤}

الشورى في الاصطلاح: هي استطلاع الرأي من ذوي الخبرة فيه للتوصل إلى الأقرب للحق والأصوب. وحسب التعريف السابق ندرك الحقائق التالية:

١. لا بدّ لتحقيق الشورى من تَصَفُّح الآراء والأفكار في الأمر المشار فيه من كل صاحب رأي وفكرة.

٢. هناك بعض الأمور المقطوع فيها ليست مجالاً للشورى، ولا هي داخلة في نطاقها.^{٥٥}

الشورى منهج الإسلام في الحكم وفي السياسة، إن الشورى في الإسلام موجه ومقصد من مقاصد النظام السياسي والاجتماعي بل والخاص في الحياة، لما لها من مكانة وأهمية بالغة في تحقيق المصلحة والغاية الناجحة، ولأن الاستبداد بالرأي يؤدي دائماً إلى أسوأ العواقب.^{٥٦}

وللشورى أهمية كبيرة في حياة الأمم والشعوب، وإن أي نظام أو تنظيم ينشد الخير والفلاح ويبحث عن العدالة والمساواة ويتوق إلى العزة والكرامة، ويجب أن يسود الأمن والاستقرار والرخاء، ويرغب في منع الظلم والتسلط والاستبداد، لا بدّ أن تكون الشورى سمته ومنهجه، لأن بالشورى تكتشف الحقائق وينجلي العمى، ويستنبط الصواب،

^{٥٢} البخاري، "كتاب المغازي"، ٣٩: مسلم، "كتاب الحدود"، ٨.

^{٥٣} مالك بن أنس، موطأ، تح: محمد فؤاد عبد الباقي (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٤٠٦/١٩٨٥)، "كتاب الجهاد"، ٢٦.

^{٥٤} مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ١: ٤٩٩.

^{٥٥} عبدالرحمن عبد الخالق، الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي (دار القلم، ١٩٩٧/١٤١٨)، ١٤.

^{٥٦} علي بن محمد بن علي الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٨٣/١٤٠٣)، ٢٠٤.

ويصح الرأي، وتتضافر الجهود، وتتوزع المسؤولية، وتقوى شوكة الأمة، وما ذلك إلا لأنه بالشورى تنبعث عوامل الألفة والمودة والمحبة والتعاون والتناصح، وتتشابك الأيدي لحل المعضلات، والشورى يصل الإنسان إلى ما يصبو إليه من عزة وفلاح وسعادة ونجاح في أمور الدنيا والآخرة، والشورى تُبنى المجتمعات الفاضلة والدول القوية، والشورى يحصل النصر وتستمال القلوب، ويتعاون أهل الشورى من أجل بناء الأوطان وعمارة الأرض وإرضاء الرب.^{٥٧}

وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه رضي الله عنهم فقال: "وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ" (آل عمران، ١٥٩/٢)؛ أي تعرّف على آرائهم في سياسة الأمة في الحرب والسلام وشؤون الحياة الدنيوية تطبيقاً لقلوبهم، لِيُشْتَرَكَ بِكَ، وكان صلى الله عليه وسلم كثير المشاورة لهم^{٥٨}، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.^{٥٩}

وشاور صلى الله عليه وسلم أصحابه في العديد من الأمور، وأخذ أفكارهم، وأدار العمل مع القرار المشترك، على سبيل المثال في تعيين نتيجة حالة أسرى بدر^{٦٠}، وتحديد التكتيكات التي يجب اتباعها في حرب الأحزاب (حفر الخندق للدفاع)^{٦١}، حتى في دعوة الناس للصلاة^{٦٢} شاور الصحابة فيها.

ت- الاجتهاد

الاجتهاد مصدر اجْتَهَدَ: أي بذل ما في وسعه^{٦٣}، وكان محمد صلى الله عليه وسلم يجتهد في بعض الأمور إما يوافقه الوحي أو يصبّوه، وكان لا يحب التكاثر والجلوس بلا عمل، ويُتَعَوَّذُ من هذا الحال في أَدْعِيَّتِهِ.

^{٥٧} القاضي حسين بن محمد المهدي، الشورى في الشريعة الإسلامية، تح: عبدالعزيز المقالح (مكنبة الحامي، ٢٠٠٦)، ٩.

^{٥٨} الجرجاني، كتاب التعريفات، ٢٠٤.

^{٥٩} الترمذي، "كتاب الجهاد"، ٣٤.

^{٦٠} عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ وَجِيءَ بِالْأَسَارِيِّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَقُولُونَ فِي هَؤُلَاءِ الْأَسَارِيِّ... الترمذي، "كتاب الجهاد"، ٣٤.

^{٦١} فَلَمَّا فَصَلَتْ قُرَيْشٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ خَرَجَ رَكْبٌ مِنْ حِزَابِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ بِفُضُولِ قُرَيْشٍ، فَسَارُوا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، فَذَلِكَ حِينَ نَدَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ وَأَخْبَرَهُمْ خَبَرَ عَدُوِّهِمْ، وَشَاوَرَهُمْ فِي أَمْرِهِمْ بِالْحَيْدِ وَالْجِهَادِ، وَوَعَدَهُمْ النَّصْرَ إِنْ هُمْ صَبَرُوا وَاتَّقُوا، وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ. وَشَاوَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُكْثِرُ مُشَاوَرَتَهُمْ فِي الْحَرْبِ، فَقَالَ: "أَنْزَرْتُ هُمْ مِنْ الْمَدِينَةِ، أَمْ نَكُونُ فِيهَا وَنُحْدِقُهَا عَلَيْنَا، أَمْ نَكُونُ قَرِيبًا وَنَجْعَلُ ظُهُورَنَا إِلَى هَذَا الْجَبَلِ؟" ... للمزيد ينظر: محمد بن عمر الواقدي، المغازي، تح: مارسدن جونس (بيروت: دار الأعلمي، ١٩٨٩/١٤٠٩)، ٢: ٤٤٤-٤٤٥.

^{٦٢} البخاري، "كتاب الأذان"، ١.

^{٦٣} مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ج. ١، ص. ١٤٢.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»^{٦٤}

وكان ويجتهد كأي فرد منتج في المجتمع، وحاول مجتهداً جلب الناس إلى الإسلام بكل وسيلة في مكة المكرمة، وعندما فَتَدَتْ كل الطرق والوسائل في مكة المكرمة، ذهب إلى الطائف، وهناك لم تفتح له الابواب، فلم يُنْسَأْ وراء التَّشَاوُمِ والكسل بل ذهب إلى المدينة المنورة، وخرج إلي الطريق وَحْدِهِ، تاركا وراءه مئات الآلاف ليبعث لهم عن مكان آمن يعيشون فيه، فكل هذه الجهود مثال للاجتهاد للمسلمين.

ث- العزم والثبات

العزمُ: الصَّبْرُ والحِدُّ، وعزم على الأمر أراد فعله^{٦٥}، فالعزم مرحلة من مراحل الفعل الإرادي التام، وهو النهاية للتفكير في الأسباب الداعية الى الفعل^{٦٦}، وأولو العزم من الرُّسُلِ: الذين صبروا وَجَدُوا في سبيل دَعْوَتِهِمْ؛ وفي القرآن الكريم: "فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ" (الأحقاف ٤٦/١٥٣)

والثَّبَاتُ مصدر ثَبَّتَ، الثبات هو التصميم، والصُّمُودُ والإصرار وهو في علم النفس صفة الرجل الذي يداوم على الفعل ويواظب عليه بصبر وحزمٍ وَتَجَلُّدٍ^{٦٧}.

وكان محمد صلى الله عليه وسلم عازماً ثابتاً، مشى بخطوات واثقة مع العزم والثبات على الرغم من كل المعارضة وعَرْقَلَةٍ التي أُجْرِيَتْ ضَدَّهُ، طُلم وأُعتدى المشركون عليه وعلى المسلمين منذ البداية، كما ألقوا عليه الافتراءات المختلفة مثل المجنون والكاهن والساحر...^{٦٨}، كما عَقَدَ المشركون لاغتياله عدة مرات، وألقيت الأشواك على طريقه الذي سار حتى شَاكَتِ الشُّوْكَةُ أقدامه، وعُرِضَتْ فُرْصٌ مَالِيَةٌ أيضاً للتخلي عن القضية فما رَدَّهُ ذلك.

^{٦٤} البخاري، "كتاب الجهاد والسير"، ٢٨.

^{٦٥} ابن منظور، لسان العرب، ٣٣: ٢٩٣٢.

^{٦٦} جميل صليبا، المعجم الفلسفي (بيروت: دار الكتب البناني، ١٩٨٢)، ٢: ٧٣.

^{٦٧} جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ١: ٣٧٦.

^{٦٨} ابن هشام، السيرة النبوية، ١: ٢١٦.

فعلى سبيل المثال قال بعض المشركين: "...وَأِنْ كُنْتَ إِلَّا تَطْلُبُ بِهِ الشَّرْفَ فِينَا، فَتَحْنُ نُسُودَكَ عَلَيْنَا، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ بِهِ مُلْكًا مَلَكْنَاكَ عَلَيْنَا. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بِي مَا تَقُولُونَ، مَا جِئْتُ بِمَا جِئْتُمْ بِهِ أَطْلُبُ أَمْوَالَكُمْ، وَلَا الشَّرْفَ فِيكُمْ، وَلَا الْمُلْكَ عَلَيْكُمْ، وَلَكِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ رَسُولًا، وَأَنْزَلَ عَلَيَّ كِتَابًا، وَأَمَرَنِي أَنْ أَكُونَ لَكُمْ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، فَبَلَّغْتُكُمْ رَسُولَاتِ رَبِّي، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، فَإِنْ تَقَبَلُوا مِنِّي مَا جِئْتُمْ بِهِ، فَهُوَ حُطُّكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَإِنْ تَرَدُّوهُ عَلَيَّ أَضِرُّ لَأَمْرِ اللَّهِ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ." ٦٩

على الرغم من كل هذا لم يتخلَّ النبي صلى الله عليه وسلم عن القضية واستمر في طريقه بعزم وثبات، رغم الطبيعية البشرية التي جُبِلَ عليها، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان لا ينسى مكانته كقائد ومعلم وقادة.

ج- المظهر الخارجي ولغة الجسد

هذه الميزة واحدة من الميزات التي تُعدُّ محممة بالنسبة للقيادة والقائد بلا شك، فالمظهر الخارجي شيء مطلوب لكل إنسان، وهي فطرة سليمة، كذلك الاستخدام الماهر للغة الجسد، ومن خلال البحث في النصوص والمصادر نجد أن محمداً صلى الله عليه وسلم أولى أهمية عالية للمظهر الخارجي، كما أنه كان يتمثل ذلك ويعلمه لأصحابه منهج حياة وبطريقة تفاعلية انطلاقاً من النظافة والتجمل أمامهم، ومنها الأسلوب التفاعلي في إيصال المعلومة الصَّحِيَّة، حيث كان يتوضأ أمام الصحابة، ويغسل يديه قبل الطعام، كذلك كيف يستخدم عناصر لغة الجسد وقت حاجتها لتوثيق العلاقة مع الاتباع.

وقد خلق الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في أحسن وأجمل مظهر كما قال حسان بن ثابت:

وأحسنُ منك لم تر قطُّ عيني * * وأجملُ منك لم تلِدِ النساءِ

خلقت مبراً من كلِّ عيبٍ * * كأنك قد خلقت كما تشاء ٧٠

وقال علي بن أبي طالب: «يَقُولُ نَاعِيْتُهُ: لَمْ أَرْ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ.» ٧١

وقال براء بن عازب: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجَمًّا وَأَحْسَنَهُمْ خَلْقًا» ٧٢

٦٩ ابن هشام، السيرة النبوية، ١: ٢٣٦.

٧٠ حسان بن ثابت، ديوان حسان بن ثابت، تخ: عبد محنا (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٤/١٩٩٤)، ٢١.

٧١ الترمذي، "كتاب المناقب"، ٨: ابن حنبل، المسند، ١: ٩٦.

٧٢ البخاري، "كتاب المناقب"، ٢٠: مسلم، "كتاب الفضائل"، ٩٣.

وكما يتضح من هذه الروايات أنّ محمداً لديه مظهر أنيق رائع لا تشوبه شائبة، ومع ذلك هناك عنصر آخر يزيد من جماله وهو العناية والرعاية لجسده، فقد كان يعتني بتسريح شعره وحيته باستمرار^{٧٣}، كما يهتم بتنظيف الفم والأسنان^{٧٤}، كذلك الرائحة اللطيفة والطيبة التي لا تفارقه^{٧٥}.

ويمكن أن نذكر فيما يتعلق بالعناية والرعاية بالجسم بعض التوجيهات النبوية:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْقَاءُ اللَّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْسَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَطْفَارِ، وَعَسَلُ الْبَرَاجِمِ، وَتَنْفُ الْأَبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَاتِّقَاضُ الْمَاءِ»^{٧٦}

وفي رواية أخرى يبين الحديث النبوي الأهمية التي يعلقها على المظهر الخارجي من الجمال والنظام وما لها من مكانة محممة في المجتمع المسلم وبين أفرادها:

فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: ... قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ نُؤْبَهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ...»^{٧٧}.

وكما تبين لنا كان محمد صلى الله عليه وسلم قائداً يهتمّ بالعناية الشخصية والمظهر الخارجي رغم سكنه في وسط الصحراء والرمال، وفي منطقة بعيدة جدا من الحضارة.

وفي باب لغة الجسد كانت حركات وأفعال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لها دلالات ومعاني لا تقل عن أقواله، وبناءً على ذلك فدراسة لغة الجسد في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب، وتظهر لغة الجسد بالحركات والإشارات، حتى بسكوت الشخص وهدوئه وابتسامته، وقد جاء في السنة النبوية كثيراً من الأحاديث التي بينت شخصية النبي صلى الله عليه وسلم من خلال لغة الجسد، فعَنْ جَرِيرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

^{٧٣} عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ». أبو داود، "كتاب الرجل"، ٢.

^{٧٤} عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَوَّكُوا؛ فَإِنَّ السِّوَاكَ مَطَهْرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلزَّبِّ، مَا جَاءَنِي جَرِيْلٌ إِلَّا أَوْصَانِي بِالسِّوَاكِ، حَتَّى لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَفْرُسَ عَلَيَّ وَعَلَى أُمَّتِي، وَلَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَفَرَضْتُهُ لَهُمْ، وَإِنِّي لَأَسْتَاكُ حَتَّى لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أُخْفِيَ مَقَادِمَ فِي». ابن ماجه، "كتاب الطهارة وسننها"، ٧.

^{٧٥} عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكَّةٌ يَتَطَلَّبُ مِنْهَا». أبو داود، "كتاب الرجل"، ١.

^{٧٦} مسلم، "كتاب الطهارة"، ٥٦؛ الترمذي، "كتاب الأدب"، ١٤؛ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، السنن، تح: عبد الفتاح أبو غدة (حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، ١٩٨٦/١٤٠٦)، "كتاب الرينة"، ١.

^{٧٧} مسلم، "كتاب الطهارة"، ١٤٧؛ الترمذي، "البر والصلة"، ٦١.

مُنذُ أَسَلَمْتُ ، وَلَا زَانِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِهِ ، وَلَقَدْ شَكَّوْثُ إِلَيْهِ إِنِّي لَا أَتَّبُثُ عَلَى الْخَيْلِ فَضْرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ اللَّهُمَّ تَبَتُّهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا^{٧٨}.

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ جَالَسْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ مَرَّةٍ فَكَانَ أَصْحَابُهُ يَتَنَاشَدُونَ الشَّعْرَ وَيَتَذَكَّرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ سَاكِتٌ قُرَيْبًا تَبَسَّمَ مَعَهُمْ^{٧٩}.

وغيرها من نصوص السنة النبوية ووقائع السيرة النبوية التي بيّنت شخصية النبي صلى الله عليه وسلم القيادية من خلال لغة الجسد والتواصل مع أصحابه وغيرهم للتأثير بهم.

الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات:

إن المجتمع الإسلامي يواجه أزمة قيادة حقيقية، فعدد الدول الإسلامية ومؤسساتها كثير، ولكن القوة الفعلية لهذه المؤسسات وتأثيرها ضعيفة في الواقع، وهناك عدة أسباب أدت إلى عدم القدرة على تحقيق النجاح لهذه الجمعيات والمؤسسات ومن أهمها: الإدارة والقيادة لهذه المؤسسات، وآليات التخطيط والتنفيذ بشكل صحيح، فإذا كانت الإدارة والقيادة تتقن وتخطط بشكل صحيح وأفضل، تتغير الفلسفة الإدارية في كل أنحاء المؤسسة والاتباع، ثم سوف يُمهّد الطريق أمامه وأما أتباعه للقضاء على الكثير من المشكلات والعقبات التي تظهر لتكون المؤسسة ناجحة.

فقد كانت العديد من الفرضيات والدراسات حول كيفية إيجاد قيادة فعالة في العالم الغربي، وقُدِّمَ العديد من القادة كأمثلة، وذكُرت الخصائص المتألية للقائد المثالي وكيف ينبغي أن يكون، وبالنسبة للمسلمين لا يوجد قائد فعّال ناجح ويصلح نموذجاً كمحمد صلى الله عليه وسلم؛ عدا عن شهادة غيره بذلك، ومع ذلك يصلح صلى الله عليه وسلم مثلاً للقيادة التي ستكون علاجاً للمجتمعات الإسلامية وغيرها، ولأن قيادته هي الأقرب إلى ثقافتنا وعرفنا ولدينا رؤية للعالم الحضاري، وما يحصل الآن للمجتمعات الإسلامية من تراجع في القيادة والريادة هو بسبب ترك نموذجه وسُنَّتُهُ التي وُضعت بتوجيه من الوحي ومراعية لمتطلباتهم وحياتهم الدنيوية والأخروية، وبناءً عليه يجب على المسلمين أن يتخذوا أسلوب القيادة النبوية نموذجاً للخروج من المشكلات الحالية، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائداً وضع العديد من المعيارَاتِ واقعاً في

^{٧٨} البخاري، "كتاب الجهاد والسير"، ١٥٩.

^{٧٩} الترمذي، "كتاب الأدب"، ٧٠.

شخصيته ومعاملاته، وفي هذا البحث قدمت بعض الميزات النبوية كنموذج يصلح للمظهر والعيش فيه، حيث كانت هذه المميزات وغيرها سبباً في اكتسابه لمحبة الناس، لإعطائه الناس أهمية وقمة مما اختلف لونهم أو جنسهم، ومنها الأمانة، والتواضع، والإيثار، وغيرها من الصفات، كما أعطينا مميزاتة الإدارية التي جلبت النجاح؛ كالعادلة، والمشورة، والاجتهاد، والعزم والتبأث، والمظهر الخارجي ولغة الجسد، كما لا يخفى: المميزات القيادية الفعالة لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة ولا نستطيع الوقوف عليها في مقال أو بحث.

وفيا يلي أقد بعض النتائج والتوصيات لما توصلت إليه من خلال بحثي:

١. يجب على القيادات المسلمة وخاصة الشباب المسلم المرشح للقيادة أخذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم نموذجاً قيادياً ناجحاً للوصول إلى النجاح المنشود.
 ٢. ينبغي على العلماء المسلمين تكثيف البحث من خلال الدراسات العلمية في مثل هذا الموضوع وشخصية النبي صلى الله عليه وسلم القيادية، وعرض المعلومات التي سيتوصل إليها مع المجتمع.
 ٣. ينبغي أن يتم تأسيس أكاديمية قيادية للتدريب مراعية فيها النموذج المحمدي في القيادة؛ كقائد بشري نجح في التقدم والازدهار آنذاك.
 ٤. يجب على الحكومات وضع المفكرين المسلمين في دور الريادة وتقديم المشورة للقيادة، وأن لا تؤخر القيادات الصالحة.
 ٥. وضع دراسة علمية تتضمن مفردات القيادة النبوية وتضمينها خطط الحكومات الإسلامية للاستفادة منها قدر الإمكان.
 ٦. توضيح الصورة الصحيحة للقيادة النبوية الفذة لغير المسلمين من خلال وسائل الإعلام، وقنوات الاتصال معهم، كلسفارات وما يمثّلها.
 ٧. إيضاح الصورة القيادية للنبي صلى الله عليه وسلم في مناهج التعليم في المدارس والجامعات.
- وأخيراً، أريد أن أقول: يمكن لأي شخص أن يكون قائداً ناجحاً، وأن يأخذ على كل الأدوار (الأبوة، الأمومة، التلمذة، الأستاذية، الإدارة العامة، رئاسة الدولة) في كل مرحلة من مراحل الحياة، ولكنه لن يستطيع أن يتمكن من ذلك حتى يأخذ النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نموذجاً، كونه صلى الله عليه وسلم نجح في كل هذه الأدوار.

قائمة المصادر والمراجع:

- البخاري، محمد بن اسماعيل. الجامع الصحيح، تخ: مصطفى ديب البغا. دمشق: دار العلوم الانسانية، ١٩٩٣/١٤١٣.
- البيهقي، أحمد بن الحسين. دلائل النبوة، تخ: عبد المعطي قلعي. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٨٨.
- أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني. السنن، تخ: محمد محيي الدين عبد الحميد. بيروت: المكتبة العصرية، بلا تاريخ.
- ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم. مجموع الفتاوى. المدينة النبوية: دار الوفاء، ٢٠٠٥.
- ابن حنبل، أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني. المسند. القاهرة: مؤسسة قرطبة، بلا تاريخ.
- ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد. مقدمة ابن خلدون. بيروت: دار الكتب العربي، ٢٠٠٨/١٤٢٩.
- ابن سعد، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع. الطبقات الكبرى، تخ: علي محمد عمر. القاهرة: مكتبة الأسرة، ٢٠٠٢.
- ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني. السنن. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. إسطنبول: دار الدعوة، ١٩٩٢.
- ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي. لسان العرب. بيروت: دار صادر، ١٤١٤.
- ابن هشام، عبد الملك بن هشام. السيرة النبوية. تخ: مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري، عبدالحفيظ شلي. بيروت: دار الخير، ٢٠٠٤/١٤٢٤.
- الترمذي، محمد بن عيسى. السنن، تخ: بشار عواد معروف. بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٩٩٨.
- حتاملة، ثامر. "المنهج النبوي في التأسيس للمدينة والتطور الحضاري". مجلة كلية الإلهيات في جامعة بينكول ٢/١٢ (٢٠١٨): ٤٥-٧٤.
- حتاملة، ثامر. "المنهج النبوي في تأسيس السلم المدني في الحروب". المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، جامعة آل البيت الأردنية ٢/١٤ (٢٠١٨): ٣٣٥-٣٥٤.
- الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني. تاج العروس من جواهر القاموس. تخ: مجموعة من المحققين. دار الهداية.
- الجرجاني، علي بن محمد بن علي الشريف. كتاب التعريفات. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٨٣/١٤٠٣.
- حسان بن ثابت. ديوان حسان بن ثابت. تخ: عبدأمننا. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٤/١٤١٤.
- صليبا، جميل. المعجم الفلسفي. بيروت: دار الكتب البناني، ١٩٨٢.
- عبد الخالق، عبدالرحمن. الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي. دار القلم، ١٩٩٧/١٤١٨.
- علي القاري، نور الدين علي بن محمد. الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة. تخ: محمد الصباغ. بيروت: المكتبة الاسلامي، ١٩٨٦/١٤٠٦.
- الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد. تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك. تخ: محي هلال السرحان وحسن الساعاتي. بيروت: دار النهضة العربية، ١٩٨٢.
- مالك بن أنس. موطأ. تخ: محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٩٨٥/١٤٠٦.
- مختار، أحمد عبد الحميد عمر. معجم اللغة العربية المعاصرة. عالم الكتب، ٢٠٠٨/١٤٢٩.
- مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري. صحيح مسلم. تخ: محمد فؤاد عبد الباقي. إسطنبول: دار الدعوة، ١٩٩٢.
- مصطفى، إبراهيم - الزيات، أحمد وآخرون. المعجم الوسيط. دار الدعوة.

- منصور، أنيس. الخالدون مائة وأعظمتهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المكتب المصري الحديث، بلا تاريخ.
- المهدي، القاضي حسين بن محمد. الشورى في الشريعة الإسلامية. تخ: عبدالعزيز المقالح. مكتبة المحامي، ٢٠٠٦.
- النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب. السنن. تخ: عبد الفتاح أبو غدة. حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، ١٩٨٦/١٤٠٦.
- الواقدي، محمد بن عمر. المغازي. تخ: مارسدن جونس. بيروت: دار الأعلبي، ١٩٨٩/١٤٠٩.
- Bolat, Tamer – Seymen, Oya Aytemiz – Bolat, Oya İnci – Erdem, Barış. *Yönetim ve Organizasyon*. Ankara: Detay Publication, 2009.
- Clark, Kenneth E. - Clark, Miriam B. *Choosing to Lead (2nd Edition)*. Greensboro: Center for Creative Leadership, 1996.
- Çetin, Nesrin Gökben – Beceren, Ertan. "Lider Kişilik: Gandhi". *Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences* 3/5 (2007): 110-132.
- Doğan, Selen. *Vizyona Dayalı Liderlik*. Istanbul: Kare Publication, 2007.
- Erçetin, Ş. Şule. *Lider Sarmalında Vizyon*. Ankara: Nobel Publication, 2000.
- Eren, Erol. *Yönetim Psikolojisi*. Istanbul: İşletme İktisadi Enstitüsü Publication, 1989.
- Hart, Michael H. *The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History*. New York: A Citadel Press Book, 1992.
- Northouse, Peter G. *Leadership Theory and Practice*. California: Sage Publications, 2004.
- Özel, Mustafa. *Liderlik Sanatı*. Istanbul: İz Publication, 1998.
- Pew Research Center, "The Global Religious Landscape", *A Report on the Size and Distribution of the World's Major Religious Groups as of 2010*.
- Pew Research Center, "The Future of the Global Muslim Population", *Projections for 2010-2030 (January 2011)*.
- Sarıçam, İbrahim. *Hizmet Muhammed ve Evrensel Mesajı*. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Publication, 2004.

المواقع الإنترنت:

- ويكيبيديا، "القيادة"، تاريخ القبول: ٤ أغسطس ٢٠١٦،
<https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9>
- معجم المعاني الجامع، "أمين"، تاريخ القبول: ١٦ يوليو ٢٠١٩،
[http://www.almaany.com/ar/dict/ar-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86](http://www.almaany.com/ar/dict/ar-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86/ar/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86)
- معجم المعاني الجامع، "الأنايتية"، تاريخ القبول: ١٦ يوليو ٢٠١٩،
<http://www.almaany.com/ar/dict/ar-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%91%D8%A9./ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%91%D8%A9>
- معجم المعاني الجامع، "العدالة"، تاريخ القبول: ١٦ يوليو ٢٠١٩،
<https://www.almaany.com/ar/dict/ar-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9/>

Kaynakça

- Abdulhâlik, Abdurrahman. *eş-Şûrâ fi zilli nizâmi'l-hükmi'l-İslâmî*. B.y.: Dâru'l-Kalem, 1418/1997.
- Ali el-Kârî, Nureddin Ali b. Muhammed. *Esrarü'l-merfûa fi'l-ahbâri'l-mevdûa*. Thk. Muhammed es-Sebbâğ. Beyrut: el-Mektebü'l-İslâmî, 1406/1986.
- Beyhakî, Ahmed b. Huseyn. *Delâilu'n-nübüvve*. Thk. Abdulmut'î Kal'acî, Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 1988/1408.
- Bolat, Tamer – Seymen, Oya Aytemiz – Bolat, Oya İnci – Erdem, Barış. *Yönetim ve Organizasyon*. Ankara: Detay Publication, 2009.
- Buhârî, Muhammed b. İsmâîl. *el-Câmiu's-sahîh*, Thk. Mustafa Dîb el-Buğâ, Dimaşk: Dâru Ulûmi'l-İnsâniyye, 1413/1993.
- Clark, Kenneth E. - Clark, Miriam B. *Choosing to Lead (2nd Edition)*. Greensboro: Center for Creative Leadership, 1996.
- Cürcânî, Ali b. Muhammed b. Ali eş-Şerîf. *Kitâbu't-ta'rîfât*. Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 1403/1983.
- Çetin, Nesrin Gökben – Beceren, Ertan. "Lider Kişilik: Gandhi". *Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences* 3/5 (2007): 110-132.
- Doğan, Selen. *Vizyona Dayalı Liderlik*. İstanbul: Kare Publication, 2007.
- Ebu Dâvud, Süleymân b. el-Eşâs. *Sünen*. Thk. Muhammed Muhyiddîn Abdulhamîd, Beyrut: el-Mektebetü'l-Asriyye, t.y.
- Erçetin, Ş. Şule. *Lider Sarmalında Vizyon*. Ankara: Nobel Publication, 2000.
- Eren, Erol. *Yönetim Psikolojisi*. İstanbul: İşletme İktisadi Enstitüsü Publication, 1989.
- Hart, Michael H. *The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History*. New York: A Citadel Press Book, 1992.
- Hassân b. Sâbit. *Divânu Hassân b. Sâbit*. Beyrut: Daru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 1414/1994.
- Hatamleh, Sâmîr. "el-Menhecü'n-Nebevî fi't-te'sîsi li'l-medîneti ve tatavvuri'l-hadârî". *Mecelletü Külliyyeti İlâhiyât fi Câmia'ti Bingöl* 12/2 (2018): 45-74.
- Hatamleh, Sâmîr. "el-Menhecü'n-Nebevî fi te'sîsi's-silmi'l-medenî fi'l-harb". *el-Mecelletü'l-Ürdüniyye fi'd-Dirâsâti'l-İslâmiyye*. Câmia'tu Âli'l-Beyti'l-Ürdüniyye 14/2 (2018): 335-354.
- İbn Teymiyye, Ebu'l-Abbâs Ahmed b. Abdulhâlim. *Mecmû'u'l-fetâvâ*. El-Medînetü'l-Münevvere: Dâru'l-Vefâ, 2005.
- İbn Hanbel, Ebu Abdillâh Ahmed b. Hanbel eş-Şeybânî. *Müsned*. Kahire: Müessesetü Kurtuba, t.y.
- İbn Haldûn, Abdurrahman b. Muhammed. *Mukaddime*. Beyrut: Dâru'l-Kitâbi'l-Arabî, 1429/2008.
- İbn Sa'd, Muhammed b. Sa'd b. Menî' ez-Zührî. *et-Tabakâtu'l-kübrâ*. Thk. Ali Muhammed Ömer. Kahire: Mektebetü'l-'Usre, 2002.
- İbn Mâce, Ebu Abdillâh Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî. *Sünen*. Th. Muhammed Fuâd Abdalbâkî. İstanbul: Dâru'd-Da've, 1992.
- İbn Manzûr, Muhammed b. Mükerrrem b. Ali. *Lisânu'l-Arab*. B.y.: Dâru Sâdir, 1414.
- İbn Hişâm, Abdülmelik b. Hişâm. *es-Sîretu'n-nebeviyye*. Thk. Mustafa es-Sakâ, İbrahim el-Ebyârî, Abdulfâfîz eş-Şelebî. Beyrut: Dâru'l-Hayr, 1424/2004.

- Mustafa, İbrahim – Zeyyât Ahmed at al. *Mu'cemu'l-vasît*. B.y.: Dâru'-Da've, t.y.
- Muhtâr, Ahmed Abdulhamîd Ömer. *Mu'cemu'l-luğati'l-Arabiyyeti'l-mu'âsira*. B.y.: Âlemu'l-Kutub, 1429/2008.
- Mehdî, el-Kâdî Hüseyin b. Muhammed. *eş-Şûrâ fi'-şerî'ati'l-İslâmiyye*. Thk. Abdulazîz el-Mukâlih. B.y.: Mektebetü'l-Mehâmî, 2006.
- Mâverdî, Ebu'l-Hasen Ali b. Muhammed. *Teshîlu'n-nazar ve Ta'cîlu'z-zafer fi ahlâki'l-mülük*. Thk. Mahî Hilâl es-Serhân, Hasan es-Sa'atî. Beyrut: Dâru'n-Nahdati'l-Arabiyye, 1982.
- Mâlik b. Enes. *Muvatta*. Thk. Muhammed Fuâd Abdulbâkî, Beyrut: Dâru İhyâi't-Turâsi'l-Arabî, 1406/1985.
- Müslim, Ebu'l-Hüseyin Müslim b. el-Haccâc en-Neysâbü'rî. *Sahîh-i Müslim*. Thk. Muhammed Fuâd Abdulbâkî. İstanbul: Dâru'd-Da've, 1992.
- Nesâî, Ebu Abdirrahman Ahmed b. Şuayb. *Sünen*, Thk. Abdulfettâh Ebu Ğudde. Haleb: Mektebetü'l-Matbû'âti'l-İslâmiyye, 1406/1986.
- Northouse, Peter G. *Leadership Theory and Practice*. California: Sage Publications, 2004.
- Özel, Mustafa. *Liderlik Sanatı*. İstanbul: İz Publication, 1998.
- Pew Research Center, "The Global Religious Landscape", *A Report on the Size and Distribution of the World's Major Religious Groups as of 2010*.
- Pew Research Center, "The Future of the Global Muslim Popilation", *Projections for 2010-2030 (January 2011)*.
- Salîbâ, Cemil. *el-Mu'cemu'l-felsefî*. Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-Bünânî, 1982.
- Sarıçam, İbrahim. *Hiz. Muhammed ve Evrensel Mesajı*. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Publication, 2004.
- Tirmizî, Muhammed b. 'İsâ. *Sünen*. Thk. Beşşâr Avvâ Ma'rûf. Beyrut: Dâru'l-Ġarbî'l-İslâmî, 1998.
- Vâkidî, Muhammed b. Ömer. *el-Meğâzî*. Thk. Marsdan Jons. Beyrut: Dâru'l-'Alâmî, 1409/1989.
- Zebîdî, Muhammed b. Muhammed b. Abdirezzâk el-Hüseyinî. *Tâcu'l-Arûs min Cevâhiri'l-Kâmûs*. Thk. Mecmû'atu mine'l-Muhakkikîn. Dâru'l-Hidâye, t.y.